

Organización

La XVIII Reunión Anual AMEVASC fue organizada por la mesa directiva y el comité científico de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C. con el aval académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el apoyo irretrecto de diversas casas comerciales.

Comité Ejecutivo

Presidente:	Juan Fernando Góngora-Rivera (Universidad Autónoma de Nuevo León, MEX)
Vicepresidente:	Luis M. Murillo-Bonilla (Universidad Autónoma de Guadalajara, MEX)
Secretario:	Carlos Alberto Espinoza-Casillas (Centro Médico ISSSEMyM, MEX)
Tesorero:	Juan Manuel Calleja-Castillo (Instituto Nacional de Neurología-UNAM, MEX)

Comité Local

Coordinador:	Octavio Ibarra Bravo (Morelia, MEX)
Coordinador:	Joaquín Nuñez Gutiérrez (Morelia, MEX)
Coordinador:	Marco Antonio Ochoa Solórzano (Morelia, MEX)

Comité Científico

Coordinador:	Angel Antonio Arauz-Góngora (Instituto Nacional de Neurología, MEX)
Coordinador:	Minerva López-Ruiz (Hospital General de México, MEX)

Aval Académico

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo